

Rigenerazione del sentimento comunitario tra ritualità e performance nella festa di San Salvatore a Uras (OR)

Nicola Renzi^a

^a Dipartimento delle Arti (DAR) — Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Bologna (Italia)

ABSTRACT

Il rito, come il mito, si rispecchia nella storia e si plasma su di essa al fine di renderla intellegibile attraverso formule, significati e orizzonti di senso condivisi e trasmessi nel tempo. Se nel tempo questi significati si tramandano, nel tempo essi vengono rivisitati e ricostruiti, pur all'interno di una serie di codici condivisi in una specifica comunità. Per esemplificare questi processi di trasformazione culturale, di seguito è riportata l'esperienza della festa di San Salvatore a Uras, in provincia di Oristano, presso cui ho svolto una breve indagine atta a focalizzare gli aspetti musicali tradizionali peculiari di tale ricorrenza. Attraverso importanti immagini d'archivio, brevi filmati "di famiglia" (visionabili attraverso i link in sitografia) e analisi etnomusicologiche saranno descritte le modificazioni più importanti della cerimonia avvenute in un intervallo di tempo di circa quarant'anni.

Tradizioni popolari e dinamismo culturale

Il periodo pasquale è in tutta Italia, e non solo, uno dei più rigogliosi dal punto di vista delle feste e delle occasioni cerimoniali popolari. Volte a celebrare la resurrezione di Cristo o il superamento della stagione invernale, tradizioni della religiosità cristiana e repertori profani propri di molte comunità rurali si sono nel tempo intrecciati dando vita a nuove e ibride forme di ritualità (Fig. 1). Echi della modernità e della secolarizzazione, elementi che hanno travolto in particolare le grandi metropoli, riverberano al giorno d'oggi nei più piccoli centri abitati del Paese, dove un ricco e variegato patrimonio culturale era ed è tuttora custodito "gelosamente". Così, spesso capita di tornare nella propria terra di origine dopo una lunga assenza e non riconoscere o non ritrovare più canti, danze, profumi e colori che avevano accompagnato la propria infanzia o giovinezza.

FIG 1. Uresi in abiti tradizionali attendono l'uscita del simulacro di San Salvatore dalla chiesa di Santa Maria Maddalena, Uras (© Massimo Renzi, 2000)

L'analisi del dinamismo culturale è una delle costanti all'interno del dibattito scientifico sulle tradizioni

popolari italiane sin dalla nascita della disciplina antropologica. Molti pionieri dell'etnologia e della demologia, nonché un numero spropositato di collezionisti "per diletto", hanno esplicitato, dalla seconda metà dell'Ottocento, la necessità di una rapida e integrale raccolta delle tradizioni popolari. Alcuni di questi studiosi e cultori sostenevano che tali forme espressive appartenessero a un mondo in via d'estinzione e stessero inesorabilmente scomparendo dall'orizzonte culturale locale, come se avessero smesso di comunicare significati intellegibili per le nuove generazioni. È, dunque, ad alcuni appassionati ricercatori, oltre che a importanti intellettuali come Alberto Favara, Giuseppe Pitre o Francesco Lunelli, che dobbiamo inestimabili testimonianze di un passato ormai lontano, apparentemente intangibile e che, tuttavia, non è definitivamente scomparso come i primi "collezionisti" sostenevano, ma ha solo cambiato veste con il passar dei tempi.

Se le cerimonie, i canti, i balli, la cucina e tutti quegli elementi fondamentali della ritualità popolare non esistono più nella loro presunta forma "autentica" e "originale", ciò non significa che un nucleo di contenuti e significati riconducibile al passato sia definitivamente scomparso o irrimediabilmente alterato. La ricerca di ciò che è espresso all'interno di uno schema variabile, dei significati sulla forma, può essere un'interessante ed efficace chiave di lettura per affrontare il tema della dinamicità culturale nelle tradizioni popolari al giorno d'oggi. Una volta acquisita la capacità di riconoscere questo orizzonte di significati, un'analisi della ritualità sul piano formale sarà in grado di esplicitare le modalità attraverso cui tali valori sono in grado di mediare tra passato e presente, assicurando a una determinata tradizione una continuità nel futuro (Fig. 2).

Leggendo le testimonianze "proto-etnologiche" di Favara e Pitre è dunque possibile pensare che le forme descritte in quelle pagine non fossero rigorosamente "autentiche" e "originali", ma che an-

ch'esse fossero il risultato di modificazioni e ricreazioni. Talvolta molto rilevanti, anch'esse risultavano immerse in un flusso continuo di scambi con la storia, nella necessità di riscrivere i propri miti sulle esigenze della modernità. È importante, in definitiva, comprendere che il dinamismo culturale e le trasformazioni dei rituali non sono esclusivamente un fenomeno contemporaneo legato allo sviluppo tecnologico, che irrimediabilmente avrebbe posto le condizioni per l'estinzione di intere tradizioni. Anche in un passato più o meno remoto, insomma, ogni cultura risultava essere immersa in un flusso costante e parallelo alla storia, i cui cambiamenti richiedevano alla ritualità popolare una costante riorganizzazione (Comba, 2012). Certo è che nella seconda metà del Novecento questo processo di trasformazione culturale sembra aver intrapreso una rapida e radicale intensificazione, agendo in particolare sull'alterazione dei rapporti tra l'uomo e il mondo, sia naturale sia spirituale. La spiritualità e il contatto centrale con la natura via via si affievoliscono mentre, come già era accaduto nelle grandi città, le macchine e la tecnologia prendono il sopravvento arrivando ad assumere addirittura ruoli cerimoniali essenziali, di primaria importanza. Può essere questo il caso di un lettore musicale collegato ad un impianto stereo in grado di riprodurre brani della tradizione orale, ruolo un tempo affidato a musicisti professionisti, le cui performance sono al giorno d'oggi più rare e dispendiose.

Che sia per rendere il rito più agevole, che sia per rendere la cerimonia più economica oppure per coinvolgere le nuove generazioni, è tanto scontato quanto importante tener conto della nuova "svolta tecnologica" quando si osservano le tradizioni popolari del presente. Ma ancor più importante è dar conto di ciò che delinea la continuità: le motivazioni che spingono l'uomo instancabilmente incontro alla performance rituale, alla ricerca di nuove forme che concedano alla tradizione una identità nel mondo contemporaneo. Tale identità non è destinata a rimanere ancorata al passato. Nella sua elasticità, infatti, risulta sì riscritta su di esso, ma anche e soprattutto complementare al presente. Il rito, come il mito, si rispecchiano nella storia e si plasmano su di essa al fine di renderla intellegibile attraverso formule, significati e orizzonti di senso condivisi e trasmessi nel tempo. Se nel tempo questi significati si tramandano, nel tempo essi vengono rivisitati e ricostruiti, pur all'interno di una serie di codici condivisi in una specifica comunità. Per esemplificare in modo più efficace questi processi di trasformazione culturale, di seguito è riportata l'esperienza della festa di San Salvatore a Uras, in provincia di Oristano, presso cui ho svolto una breve indagine. Attraverso importanti immagini d'archivio e brevi filmati "di famiglia" saranno descritti i cambiamenti più importanti della

cerimonia avvenuti in un intervallo di tempo di circa quarant'anni.

FIG 2. La statua di San Salvatore trainata da giogo di buoi, Uras (© Massimo Renzi, 2000)

Uras: la grande storia di un piccolo paese nel Campidano

Il piccolo comune di Uras si distende ai piedi del Monte Arci (812 m), massiccio isolato di origine vulcanica che si erge nella grande piana del Campidano. La posizione centrale all'interno di questa terra fertile e la ricca presenza di ossidiana proveniente dal monte sono all'origine di una storia plurimillennaria custodita meticolosamente (Fig. 3).

FIG 3. Veduta aerea di Uras e del complesso nuragico de Sa Domu Beccia (© Pro Loco Uras)

Diverse monografie hanno cercato di ricostruire il lungo passato di Uras che, nonostante numerose e

complicate vicissitudini, ha sempre visto gli abitanti pronti a mettersi nuovamente in gioco per ricostruire il proprio territorio, nonché per rievocare il proprio patrimonio di tradizioni e leggende giunto a noi attraverso differenti forme di oralità in grado di superare la prova del tempo.

In quanto all'origine di questo centro abitato, nel territorio urese è ormai accertata l'esistenza passata di forme di civiltà risalenti al periodo pre-nuragico. La vicinanza del Monte Arci, uno dei maggiori giacimenti di ossidiana fra le terre del Mediterraneo, ha consentito lo sviluppo di una consistente attività di lavorazione di questa pietra vetrosa, finalizzata alla costruzione di armi e altri oggetti d'uso comune e cerimoniale. Questo impiego, inizialmente indirizzato a soddisfare esigenze interne alla società, divenne ben presto punto di partenza per un'intensa attività di scambi commerciali. Campagne di scavi archeologici, effettuate nei pressi del paese tra il 1985 e il 1990, hanno permesso di approfondire lo studio di uno dei più grandi complessi nuragici di tutta la Sardegna: *Sa Domu Beccia* ("Casa Vecchia") e di ben 152 costruzioni di forma circolare ad esso vicine e ormai quasi completamente distrutte. Un'altra importante testimonianza del grado di civiltà di quel periodo sono le "Tombe dei Giganti" situate sempre nelle vicinanze del suddetto nuraghe.¹ Per molti anni, l'insufficiente attenzione da parte delle istituzioni preposte a promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché l'incalzante ritmo del progresso, hanno portato molte costruzioni nuragiche presenti nel territorio di Uras sull'orlo dell'oblio (Fig. 4).

FIG 4. A sinistra, una parte del complesso de Sa Domu Beccia giace fra la vegetazione. A destra, l'edera di una "tomba dei giganti" (© Pro Loco Uras)

Nel XII secolo Uras faceva parte della Curatoria di Bonorcili, componente del potente Giudicato di Arborea. È questo il periodo in cui fu costruita la piccola Chiesa di San Salvatore. La vicinanza a un complesso nuragico, nonché la presenza di materiale da costruzione a essa connesso e inglobato nella struttura della chiesa stessa, ha portato alcuni studiosi a supporre che essa potesse essere sorta su un precedente luogo di culti precristiani. La piccola Chiesa di San Salvatore è passata alla storia in seguito a uno dei più rilevanti fatti storici per Uras e per la Sardeg-

na in generale: il 14 Aprile del 1470, infatti, le milizie del marchese di Oristano Leonardo Alagon, che riunivano un gran novero di sardi, sbaragliarono l'esercito del Vicerè aragonese Niccolò Carroz nonostante questo fosse in possesso di armi più sofisticate, come le *colubrine* ("cannoni a mano"). Quella che passò alla storia come Battaglia di Uras (Sa battalla) si svolse nelle vicinanze della chiesetta, dove i sardi escogitarono un ingegnoso stratagemma per cogliere di sorpresa gli aragonesi. Scrive Giovanni Boassa nella sua monografia "Uras. Crocevia del Campidano":

Bisognava spargere la voce che il campo fosse immerso per tale evento [l'arrivo dei rinforzi del Conte di Monte Acuto] nel tripudio e nei bagordi; discesa la notte si sarebbero accesi grandi fuochi in ogni parte del campo, si sarebbero innalzati canti e grida festose, facendo di tutto perché il nemico, dall'alto di Monreale e per mezzo delle sue spie, credesse l'esercito sardo ben lungi dal pensare alla lotta. Verso la mezzanotte sarebbero gradatamente cessati ogni canto e ogni rumore, spegnendo tutti i fuochi, in modo tale da far credere che l'esercito vinto dalla stanchezza, dall'ebrietà e dal sonno potesse diventare loro facile preda, mentre in realtà sarebbe dovuto essere schierato ben sveglio dietro le palizzate, pronto ad accogliere con le armi in pugno gli aragonesi sorpresi per il loro mancato agguato. (Boassa, 1995: 148)

L'esercito di Alagon riuscì così a respingere le truppe di Carroz che, sentendosi in difficoltà, decise di lanciare in battaglia la sua riserva, composta da diversi gruppi di sardi sottomessi e richiamati da Cagliari. Questi, tuttavia, non obbedirono all'ordine di Carroz di attaccare l'esercito di Alagon. Al grido di "Arborea, Arborea" i sardi sottomessi si rivoltarono contro gli aragonesi, attaccandoli sul fianco (Fig. 5). Nel mezzo degli scontri, Carroz fu ferito gravemente e morì il giorno stesso della battaglia nella chiesa di San Salvatore. Prese dallo sconcerto, le truppe di Carroz si ritirarono inseguiti dai sardi vittoriosi che provocarono un massacro. Nonostante questa importante vittoria, il marchesato di Oristano fu definitivamente sconfitto dall'esercito aragonese guidato dai Carroz di Aragona qualche anno più tardi, in seguito alla battaglia di Macomer del 1478.

FIG 5. Sa Battalla, Bassorilievo ceramico che riproduce lo scontro del 1470, presso l'Aula consiliare del Comune di Uras (© Pro Loco Uras)

¹ Ferdinando Montisci, comunicazione personale (Uras, aprile 2019).

Durante il XVI secolo Uras subì, come molti altri paesi della costa sud-occidentale, le incessanti incursioni saracene e di pirateria. Nel 1546, in una di queste scorrerie, il Barbarossa distrusse parzialmente il paese. Riprese a vivere solo nel secolo successivo, con il rientro dei suoi abitanti e la sua ricostruzione. Si attesta, infatti, che nel 1603 la villa di Uras fu resa feudo dai Centelles, che sostituirono i Carroz. Passò poi nel 1798 sotto il dominio di Osorio de la Cueva fino al 1839, anno in cui i feudi vennero riscattati dai Principi di Savoia. Con lo sviluppo esponenziale dei grandi centri industriali e portuali dell'isola, nel XX secolo Uras perse gradualmente la centralità guadagnata nei secoli precedenti, quando per la sua posizione figurava sulle mappe della Sardegna tra i maggiori snodi del tempo (Fig. 6). Tuttavia, forse fu proprio questa distanza dall'industrializzazione e il mantenimento di una franca attività rurale di agricoltura e allevamento a consentire la conservazione di tradizioni religiose e profane, talvolta inedite.

FIG 6. Antico acquerello in cui Uras figura tra i più importanti centri dell'isola. Sigismondo Arquer, 1560 (© Pro Loco Uras)

Dal 1979, anno della nascita della Pro Loco di Uras, vengono organizzate una serie di attività volte alla valorizzazione delle usanze e delle tradizioni del

popolo urese, nonché della sua storia e del territorio circostante. È proprio in questi anni che la festa di San Salvatore, fino ad allora celebrata unicamente sul piano religioso, assunse una veste decisamente nuova e originale, dapprima come messa in scena di una leggenda e successivamente come rievocazione storica della grande battaglia del 1470.

La festa di San Salvatore: breve storia tra devozione e memoria comunitaria

Fra le ricorrenze ecclesiastiche principali che si festeggiano di anno in anno a Uras, la festa di San Salvatore è probabilmente quella più caratteristica e ricca di significati dall'alto rilievo culturale e sociale. Questa originalità non dipende tanto dagli aspetti della processione e della celebrazione religiosa, che in una certa misura sono simili a quelli delle altre due feste uresi di Santa Maria Maddalena, il 22 luglio, e di Sant'Antonio, celebrata la domenica successiva al 13 giugno. Si distingue da esse, infatti, per merito di inediti contenuti secolari dall'essenziale valore mitologico e storico che in tempi relativamente recenti si sono affiancati a quelli propri della ritualità cristiana. Si è cercato, in questo modo, di "rispolverare" e riscoprire il passato leggendario che ha segnato la storia del paese. La festa di San Salvatore si tiene a Uras due giorni dopo Pasqua, anche se i preparativi cominciano già nelle settimane precedenti, con la raccolta dei fondi (*questua*) e i vari contatti per l'organizzazione degli eventi.

Per quanto riguarda il piano religioso, dunque, la si può inserire a pieno diritto a conclusione di quell'insieme di celebrazioni relative alla resurrezione di Cristo, per l'appunto il Salvatore dell'umanità secondo la Chiesa cristiana. Ma è sul finire degli anni Ottanta che la festa di San Salvatore trova una nuova vitalità, arricchendosi soprattutto grazie all'attività di promozione culturale avviata dalla Pro Loco di Uras, che fa riscoprire o conoscere al paese il suo enorme bagaglio di storia e tradizioni. Così, parallelamente alla processione religiosa, che prevede il trasporto della statua del Santo dalla chiesa principale di Santa Maria Maddalena alla chiesetta omonima, venne istituita una sfilata secolare. Questa, come una messa in scena teatrale, avrebbe rievocato inizialmente il leggendario passaggio da Uras di Eleonora, giudicessa d'Arborea e, successivamente, la celebre battaglia di Uras del 1470 (*sa battalla*), che ancora oggi viene ricordata (Fig. 7).

Un'altra importante differenza rispetto alle feste di Santa Maria Maddalena e Sant'Antonio è la quasi totale assenza dei fuochi d'artificio nei festeggiamenti. Al posto di questi, la tradizione del grande fuoco votivo (*su fogadoni*) si è mantenuta nel tempo as-

sumendo un ampio spettro di significati culturali, storici e sociali. Infine, un ultimo importante aspetto originale della festa di San Salvatore è stato *sa cursa de su pannu*, una giostra equestre che per qualche anno ha affiancato la sfilata/messa in scena medievale. Anche questa manifestazione si richiamava al leggendario passaggio di Eleonora d'Arborea per i festeggiamenti della Pasqua urese, durante i quali si realizzava anche un palio (Fig. 8).

FIG 7. Rappresentazione del passaggio ad Uras di Eleonora d'Arborea, nel suo tragitto verso il castello di Monreale. Festa di San Salvatore 1992, Uras (Foto di famiglia per cui ringrazio Luisa Meloni e Aldo Cera)

FIG 8. Giostra equestre de Sa Cursa de su Pannu (© Pro Loco Uras)

Insieme al piccolo luna park e alle bancarelle di dolci tipici, che richiamavano un gran numero di giovani e bambini, per *sa cursa de su pannu* e per la sfilata storica accorrevano a Uras gente proveniente da tutta l'Isola. Nella sua breve ma intensa vita, consumatasi per motivazioni economiche dopo solo un quinquennio dalla prima edizione del 1988, questa giostra equestre fu un'importante ventata d'aria fresca con cui la festa raggiunse l'apice della sua notorietà.²

Osservando, nel prossimo paragrafo, le fotografie e i filmati delle celebrazioni di San Salvatore dei primi anni Duemila, ci si potrà accorgere subito di come il lustro che questa festa era riuscita a ottenere alla fine del secolo scorso sia ridotto considerevolmente nell'ultimo decennio. Una breve descrizione e comparazione nel tempo degli elementi sopra riportati può aiutare a comprendere cosa è cambiato e quali possono essere le motivazioni di questa trasformazione.

Su fogadoni

Il giorno antecedente la vera e propria festa di San Salvatore è quello più carico di significati religiosi. È il momento in cui il Santo viene trasportato dalla chiesa principale attraverso le vie di Uras, fino ad arrivare alla chiesa di San Salvatore, dove resterà fino al mercoledì successivo. Già nelle giornate che precedono la processione comincia l'allestimento, nei pressi della chiesetta, di un grande spiazzo in cui subito prima del passaggio del Santo verrà acceso un grande fuoco votivo. L'antica tradizione de *su fogadoni* può essere considerata il cuore della festa di San Salvatore, il suo nucleo pulsante, il trait d'union tra gli aspetti storici, religiosi e sociali. Riguardo agli aspetti storici, l'origine del falò è stata oggetto di numerose e differenti interpretazioni, per lo più connesse alla Battaglia di Uras. Secondo una di queste, il grande fuoco sarebbe un modo per rievocare lo stratagemma attraverso cui l'esercito di Alagon era riuscito a sorprendere quello di Carroz, orientando in questo modo la battaglia verso la vittoria.

Altre due interpretazioni sull'origine de *su fogadoni* ipotizzano che esso rimandi al grande fuoco acceso dalle truppe di Alagon alla fine della battaglia: secondo la prima interpretazione, per rischiare la notte dei festeggiamenti, mentre nel secondo caso per bruciare i numerosissimi cadaveri nell'impossibilità di dar loro una sepoltura cristiana, oltre che per scongiurare le malattie. Secondo Giovanni Boassa «[è] sicuramente in omaggio a quanti caddero e a perpetuo ricordo di quella triste e al contempo lieta notte che noi [uresi] continuiamo ad accendere il grande falò durante la festa di San Salvatore» (1995: 149–151).

Per quanto riguarda l'aspetto sociale, è importante evidenziare che in origine la legna destinata al falò veniva donata da tutte le famiglie del paese. Questo atto di comunione mette in luce un importante processo di consolidamento dei legami sociali. Ogni famiglia metteva a disposizione della comunità ciò che era nelle proprie disponibilità e, così facendo, tutto il paese collaborava alla preparazione del fuoco

² Ferdinando Montisci, comunicazione personale (Uras, aprile 2019).

che, bruciando, dava anche il via “ufficialmente” al nuovo ciclo stagionale. Si potrebbe intendere questo gesto come una vera e propria allegoria della resurrezione, leit motiv dell’intera festività. Oltre che a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, mettere a disposizione la propria legna per la festa di San Salvatore consisteva in un’autentica offerta votiva: un gesto, sì, di devozione cristiana, ma anche connesso ad altre forme di ritualità propiziatorie, indirizzate all’augurio di abbondanza e prosperità.

Fino a qualche anno fa era viva e rispettata la credenza per cui gli elementi costitutivi del falò fossero sacri e inviolabili: appropriarsi di una fraschetta o anche solo delle ceneri avrebbe potuto compromettere l’efficacia del rito stesso. Per evitare gesti del genere e per confermare tali credenze, gli anziani del paese raccontavano spesso ai più giovani episodi scoraggianti presentati come realmente accaduti.

Con il passare degli anni, la richiesta da parte della popolazione urese di un falò sempre più grande spinse i giovani che raccoglievano la legna dalla popolazione a stringere un accordo con il vicino paese di Morgongiori, sul Monte Arci, per attingerne una maggiore quantità dai boschi circostanti. Al giorno d’oggi quasi tutto il legname utilizzato per *su fogadoni* viene raccolto nella zona adiacente al complesso nuragico di *Sa Domu Beccia*. Tuttavia, molti uresi asseriscono che la tradizione di raccogliere la legna “casa per casa” non è del tutto scomparsa. Anche se in misura minore rispetto al passato, la comunità sente ancora il bisogno di questa condivisione anche perché, come mi è stato più volte riferito durante le interviste, “se non c’è il falò non c’è nemmeno la festa”.³

Tutto ciò è in grado di confermare l’importanza centrale di questo elemento all’interno delle celebrazioni di San Salvatore. Il grande fuoco, elemento rigeneratore per eccellenza, ma anche memoria di un passato ormai reso mito, risulta essere il simbolo di questa festa, l’ingrediente più ricco di significati, nonché la conditio sine qua non affinché l’intera celebrazione abbia luogo.

La processione del Santo

Gli aspetti religiosi della festa di San Salvatore a Uras si distribuiscono su tre giornate consecutive. La cerimonia comincia il lunedì di Pasquetta con la processione che segue il trasferimento della statua del Santo dalla chiesa patronale di Santa Maria Maddalena a quella di San Salvatore. La mattina del giorno seguente, una processione più intima e breve accompagna il Santo fuori dalla chiesetta omonima

per la traversata del rione. Infine, il mercoledì sera avviene il rientro nella chiesa principale di Uras, con una nuova processione mediamente partecipata (Fig. 9).

FIG 9. La processione religiosa. Festa di San Salvatore, 1956 (© Pro Loco Uras)

Alla fine della messa del lunedì, attorno alle sei e mezza del pomeriggio, i fedeli escono dalla chiesa di Santa Maria Maddalena e si congiungono agli altri abitanti del paese, in attesa dell’uscita del simulacro. Nella stessa piazza, nel frattempo, si sono riuniti tutti coloro che “guideranno” la processione facendo strada al fercolo addobbato. In testa al gruppo vi sono i cavalieri, che stanno in sella a destrieri ornati di sonagli dal suono argentino. Questi ultimi, tintinnando, fanno da contrappunto al ritmato schiocco degli zoccoli sull’asfalto. I cavalieri sono seguiti da un “gruppo folk” che sfila, generalmente, con abiti tradizionali di Uras.

Ogni comunità della Sardegna custodisce e tramanda nei propri abiti tradizionali un insieme peculiare di forme e colori che distinguono un paese da un altro. Il viola, il bianco, il nero e il rosso sono i colori predominanti della tradizione urese, ma non mancano ricami verdi, gialli e, ancora, viola di fiori e altri motivi. L’abito tradizionale femminile, realizzato ancora manualmente, è costituito da *sa unnedda*, *su cossettu* e *su panneddu*. Si tratta rispettivamente di una gonna color rosso vino, un busto attillato a fiori abbottonato in vita con legacci viola, che va indossato sopra una camicetta bianca con pizzo, e un grembiule nero a fiori viola legato in vita con un raso verde e portato sopra alla gonna. Completano l’abbigliamento su turbanti di seta rossa legato dietro la testa e posto sotto a un fazzoletto bianco (*su muncadori*), e su scialli, un lungo e prezioso scialle nero decorato con fiori colorati. Non va dimenticata l’importanza dei numerosi ornamenti in oro o argento (collane, anelli, spille, amuleti) (Fig. 10).

³ Francesco Cabras, comunicazione personale (Uras, aprile 2019).

L'abbigliamento tradizionale maschile, documentato anche da reperti bronzei, è contraddistinto da *su groppettu*, un gilet a doppio petto di panno nero foderato in grigio, con file di bottoni e tasche. Il gilet veste su una camicia di tela bianca con collo alto. Sopra ai calzoncini bianchi (*crazzonis de arroda*) si indossa tradizionalmente un gonnellino di panno nero (*s'arroda*) e *is crazzas*, ghette di velluto ancora nero. L'abbigliamento è completato da un copricapo di panno nero, *sa berritta*. Per un approfondimento sugli abiti della tradizione urese si veda la voce "Uras" in Floris (2007).

Al "gruppo folk" di Uras, spesso, se ne uniscono altri dai paesi limitrofi. Pertanto, la composizione e la peculiarità degli abiti possono variare di anno in anno, anche in base al budget di chi organizza i festeggiamenti. In processione, i costumi tradizionali sono seguiti, generalmente, dai musicisti. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un complesso formato da launeddas e organetto, talvolta con aggiunta di un pipiolu. I musicisti fanno strada al simulacro suonando un brano della tradizione locale caratterizzato da un andamento modulare reiterante e basato su una progressione armonica di accordi maggiori di settima di dominante-tonica.

La melodia di questo brano, che generalmente proviene dal repertorio pasquale delle launeddas, è per lo più sviluppata su una nota fissa al basso, che fa da bordone. L'esecuzione di questo motivo continua incessantemente, pur con qualche variazione, dal momento in cui il Santo è issato sul carretto a quello in cui viene calato da esso e portato dentro alla nuova chiesa.⁴

Nell'ultimo decennio, la presenza di musicisti professionisti durante la processione religiosa è diventata un diletto purtroppo non sempre sostenibile economicamente dal comitato promotore. Nella festività urese del 2019, ad esempio, è stato possibile

ingaggiare solo un fisarmonicista, mentre l'anno precedente, oltre a questo strumento, erano presenti anche due launeddas, un pipiolu e un organetto (Fig. 11). Nel 2019, il singolo musicista precedeva un gruppo folk di minime dimensioni, costituito da soli sette costumi. L'indebolimento dell'organico che precede la statua del Santo finisce per alterare la struttura e i rapporti tra i vari gruppi lungo il tragitto. Il graduale impoverimento dell'assetto strumentale, inoltre, genera una serie di importanti conseguenze acustiche (vedi infra).

FIG 11. Il fisarmonicista e il gruppo folk di Uras fanno strada alla statua di San Salvatore, 2019 (© Nicola Renzi)

Dietro ai cavalieri, subito alle spalle del gruppo folk e dei musicisti professionisti, si eleva il fercolo addobbato con il simulacro di San Salvatore. La statua non è di grandissime dimensioni e viene trattata con la massima cautela. Nel 1949 i frati Conventuali di Oristano proposero di cambiarla con una più grande e moderna, ma i cittadini si opposero fermamente costringendoli addirittura a lasciare il paese (Sonis, 1994:241). Quest'ultimo aneddoto è molto significativo e fa capire quanto questi aspetti siano irrinunciabili e profondamente radicati nel sentimento identitario della comunità. Al contrario, vi sono altri elementi, quali la musica, gli abiti, le decorazioni e i fiori per le strade, nonché il mezzo di trasporto che traina il simulacro, che gradualmente sono cambiati senza incontrare grandi resistenze da parte degli uresi.

Si tratta, dunque, di un'apertura alla trasformazione della cerimonia o piuttosto di un adeguamento alla difficile condizione economica e allo spopolamento del paese? Evidentemente, questi fattori non possono essere considerati indipendentemente l'uno dall'altro. Hanno avuto entrambi, infatti, un ruolo fondamentale nella trasformazione di questi aspetti centrali della festa, come più volte confermato dagli stessi uresi. Il trasporto della statua è senz'ombra di dubbio uno degli elementi più distintivi e utili per illustrare l'impatto della modernità tecnica/tecnologica e l'elasticità culturale per quanto riguarda la

⁴ Per i video relativi si veda: www.homologos.net/il-folklore-ieri-e-oggi-il-caso-della-festa-di-san-salvatore-a-uras-parte-1-di-2

trasformazione della processione di San Salvatore (Fig. 12).

In origine, il fercolo veniva trasportato a spalla da un piccolo gruppo di uomini per l'intero tra-gitto da una chiesa all'altra. Con il passare degli anni, lo spostamento del fercolo fu affidato a una coppia di buoi rossi (di razza Sardo-Modicana), che trainavano un carretto adornato con fiori e panni ricamati a mano su cui il Santo veniva assicurato. Osservando le riprese della festa dell'aprile del 2000 si può notare la raffinatezza delle decorazioni con cui gli animali e il fercolo erano addobbati. Come i cavalli, anche i buoi camminando facevano tintinnare i sonagli e i campanacci appesi al loro collo e alle zampe. Un copricapo viola ricamato in oro posto sulla testa dei bovini sosteneva, insieme alle corna, un colorato archetto di fiori e bandierine.⁵

FIG 12. Trasporto a spalla della statua di San Salvatore. Anni '80 (© Pro Loco Uras)

Al giorno d'oggi è via via più sporadica la presenza dei buoi e dei ricercati addobbi che, fino a un decennio fa, immancabilmente ornavano anche il fercolo e le strade del paese. Al posto del giogo, il carro su cui è fissato il Santo viene sempre più spesso trasportato da un trattore. Questo è, sì, meno costoso e impegnativo rispetto ai buoi, ma anche decisamente più rumoroso e inquinante. In certi momenti della processione, il rombo del suo motore arriva addirittura a coprire gli strumenti musicali che lo precedono, nonché l'intonazione del rosario da parte dei fedeli dietro al Santo. L'assenza del tintinnio dei sonagli e dello schiocco degli zoccoli dei buoi, da considerare anch'essi parte integrante della scena musicale, disfano così un assetto corale originale dall'elevato valore rituale.⁶

Dopo aver chiesto ad alcuni partecipanti alla processione quale fosse la loro opinione riguardo al suono del motore, ho potuto riscontrare che, come si poteva

prevedere, l'assenza dei tintinnii veniva vissuta come un impoverimento della cerimonia. Tuttavia, nessuno si è esplicitamente lamentato del rumore del veicolo, che dunque potrebbe esser stato assimilato dagli uresi come suono parallelo alla musica e ai canti. Del resto, come il trattore ha sostituito i buoi nell'agricoltura, dove parimenti il canto e la musica svolgevano una funzione importante, la sua sovrapposizione agli animali sul piano rituale e religioso sembra quasi essere una conseguenza inevitabile e "naturale" (Fig. 13).

FIG 13. Gli attori dell'agricoltura urese nel corso del Novecento (© Pro Loco Uras)

Durante la festa del 2019, la sola fisarmonica presente, nonostante la relativa intensità del suo sound, avrebbe rischiato di essere una fonte sonora troppo flebile se posta troppo vicina al veicolo. Per questo motivo, la distanza tra i diversi elementi che componevano la processione è sta-ta notevolmente aumentata, mentre nelle precedenti edizioni il gruppo dei musicisti risultava "amalgamato" ai costumi tradizionali del gruppo folk, a una breve distanza dal fercolo. Per gli uresi che vivono lungo il percorso della processione è tradizione, subito prima del passaggio del Santo, spargere a terra fiori dai colori vivaci, calle, rametti di menta e altre piante profumate. Questa usanza ha un duplice valore di offerta al Santo e di purificazione del percorso. È opinione comune che calpestare il tragitto prima del passaggio del fercolo possa alterare l'efficacia e la sacralità della cerimonia.

La processione avanza a passo d'uomo per circa un chilometro senza fermarsi. Il trattore che trasporta il carro con sopra il fercolo è subito seguito dal Prete e dal Sindaco. Dietro alle principali Autorità si formano, sin dalla piazza della chiesa, due consistenti gruppi di uomini e donne, divisi per genere. Per l'intera durata della processione questi due gruppi, a turno, reiterano in sardo l'intonazione del rosario, fino all'ingresso del simulacro nella chiesa di San Salvatore. Il gruppo delle donne sostiene i classici tre stendardi processionali con le principali raffigurazioni della simbologia cattolica. Infine, i due gruppi sono direttamente seguiti dal corteo dei cittadini, che

⁵ Per i video relativi si veda: www.homologos.net/il-folklore-ieri-e-oggi-il-caso-della-festa-di-san-salvatore-a-uras-parte-1-di-2

⁶ Si veda: www.homologos.net/il-folklore-ieri-e-oggi-il-caso-della-festa-di-san-salvatore-a-uras-parte-2-di-2.

solennemente accompagnano la statua verso la propria chiesetta.

Il rosario cantato nella tradizione urese

È opportuna una rapida analisi degli aspetti musicali e stilistici attraverso cui le principali preghiere dell’Ave Maria, del Padre Nostro e del Gloria Patri sono intonate durante la processione di San Salvatore a Uras. Il testo dell’Ave Maria e del Padre Nostro è cantato in sardo campidanese ed è comune a tutti i paesi della piana e dell’isola. Ogni paese ha, tuttavia, una linea melodica e un’inflessione vocale peculiare, che determina l’originalità di uno stile rispetto a quello dei paesi limitrofi—come dimostrano recenti studi ancora inediti di Marco Lutz. Il Gloria Patri ha mantenuto il testo in latino ed è sempre seguito da una lauda della tradizione campidanese.

Focalizzando l’attenzione sulla peculiarità delle inflessioni vocali nel territorio sardo, si tratta per lo più di microvariazioni di intensità o di ritmo condivise e tramandate all’interno di una determinata comunità, poi consolidate nel tempo come parte del sentimento identitario. A Uras questa originalità è espressa da una serie di accenti sul piano timbrico e su quello dell’intensità, che distinguono nettamente lo stile canoro degli uomini da quello delle donne.

Prendendo in esempio l’Ave Maria, i primi sembrano enfatizzare la virilità della propria voce accentuando e sforzando l’inizio del primo e del terzo verso di ogni quartina, quasi esasperandolo. Un’altra differenza riguarda l’andamento del canto, più sillabico e ritmato negli uomini, flebile e flessibile nelle donne.

/: Deus ti salvit Maria plena de grazia.

Su Segnori es cun tegus,

benaditta ses tui in tra tottus is feminas.

Benaditta est su fruttu de is intragnas tuas, Gesu.

Santa Maria, Mamma de Deus,

prega po nosaterus peccadoris

immoi e in s’ora de sa morti nostra.

Amen Gesù :/

Sul piano strutturale, il gruppo delle donne e quello degli uomini intonano a turno il testo dei quattro brani, dividendoli in porzioni di egual misura. Quando le donne intonano la prima quartina del Padre Nostro (*Babbu nostu*), gli uomini tacciono e attendono la cadenza che prepara alla seconda quartina, su cui attaccano a cantare, mentre le donne procedono in silenzio. Alla fine di ogni decina, dopo la lauda campidanese, le porzioni del testo prima cantate dalle donne vengono di seguito intonate dagli uomini e viceversa. In questo modo, entrambi i gruppi ri-

escono a recitare il rosario nella sua totalità. Il canto è in omofonia e omoritmia, sia per le donne sia per gli uomini. La sua ripetizione all’unisono determina un’intonazione cantilenante, ancor più evidente nello stile canoro femminile in cui i suoni vengono prolungati e pronunciati sommestamente. Tuttavia, nella sua complessità, l’intonazione rimane sempre chiara e solenne.

Trascrizione della linea vocale della prima quartina dell’Ave Maria intonata dagli uomini nel registro basso (Renzi 2019)

La ripetitività è un fattore tipico dei canti processionali, dove il passo lento scandisce la pulsazione ritmica. Inoltre, il cambio di registro e di intensità dovuto all’alternarsi dei due gruppi timbrici distinti crea un contrasto sonoro che pare mettere in luce i due aspetti della preghiera: la devozione e l’implorazione della pietà. La linea melodica è caratterizzata, sia per le donne che per gli uomini, da numerose note ribattute che, come nelle salmodie, sono finalizzate ad una miglior comprensione delle parole pronunciate. Sono del tutto assenti i melismi, mentre piccole fioriture vocali si possono riscontrare nella linea vocale femminile. Quest’ultima è racchiusa in un’estensione decisamente ristretta, toccando solo la tonica e il secondo grado della scala (la terza viene toccata, grazie a un mordente, solo alla fine del primo verso).

Trascrizione della linea vocale della seconda quartina dell’Ave Maria intonata dalle donne nel registro medio-alto (Renzi 2019).

Nella tradizione urese, tutti i brani del rosario, compresa la piccola lauda, vengono intonati su melodie che ruotano per lo più attorno all’ambito della triade del primo grado maggiore. Ricorre, tuttavia, molto spesso il secondo grado; il quarto e il sesto sono più rari, mentre il settimo è totalmente assente. Il tempo è dettato dal passo e dal canto sillabico del gruppo maschile, tuttavia il punto di attacco e la cadenza di ogni verso non sono mai rigidamente marcati. Per questo motivo, capita spesso che qualcuno anticipi o attacchi in ritardo.

Is preghieras e i gosos

Non si può parlare di intonazioni religiose sarde senza citare i *gosos*, canti devozionali e paraliturgici di provenienza iberica. Diffusi nell'Isola già prima del XIV secolo, successivamente i *gosos* sono stati assimilati e composti direttamente in lingua sarda. Tuttavia, se nell'area centro-settentrionale della Sardegna il termine *gosos* indica proprio un genere agiografico drammatico, nella zona del Campidano lo stesso termine è utilizzato per specificare anche un genere di com-posizione poetica improvvisata. La complicata storia dei *gosos* in Sardegna può far luce sull'effettivo impatto che questa macro-categoria di canti devozionali ha avuto sulla formazione di più piccole entità musicali, peculiari per ogni singola zona.

Con il XVII secolo ebbe un ampio sviluppo anche in Sardegna il fenomeno del dramma liturgico, di cui i *gosos* erano divenuti parte integrante. Tuttavia, nel 1649 il Re di Spagna, Filippo IV, proibì questa forma di rappresentazione. Così, i *gosos* continuarono a circolare in forma mano-scritta fino a quando, a partire dal sassarese, subirono la censura e furono sostituiti da uno stile canoro liturgico più severo e rigoroso. Nel 1924, in occasione del “Concilio plenario dei vescovi sardi”, questo genere devozionale fu definitivamente vietato. Ciò avvenne in un clima di serio tentativo di assimilazione culturale, in cui fu anche attuata una serie di divieti contro l'uso dei dialetti. È possibile, dunque, che nei piccoli centri dell'Isola i nuovi canti devozionali in lingua locale (*is preghieras*) si siano sviluppati come forme di resistenza all'attività inquisitoria dell'istituzione ecclesiastica.

È lecito riflettere sull'origine de *is preghieras* come frutto di processi di “andata e ritorno”—come definiti da Roberto Leydi—tra diversi ambienti sociali. Giunti dalla Spagna come canti popolari a tema religioso, i *gosos* conquistarono un ruolo di rilievo nella liturgia sarda attorno al XIV secolo, raggiungendo anche i ceti sociali più elevati e ispirando, nel tempo, partiture di affermati compositori (si ascoltino, ad esempio, i *Gosos de la Virgen de la Piedad*, J. Z. Espada, 1734, Sedilo). Con le relative modificazioni incorse durante il periodo della censura e dell'inquisizione, la stessa cultura popolare si riappropriò del genere musicale dei *gosos*, riadattato alle nuove esigenze e disponibilità.⁷

Ascoltando il rosario cantato nel modo urese, è possibile udire il passaggio e l'influsso di questa tradizione musicale più ampia, che ebbe certamente

un ruolo centrale nella storia della musica sarda. La presenza dei *gosos* nelle attuali *preghieras* è tanto più evidente all'analisi degli intervalli orizzontali e dell'andamento complessivo dei brani.⁸ Certo è che non si può più parlare di una e una sola tradizione popolare di canti devozionali. E anche se nell'intonazione urese del rosario si può scorgere l'azione di un flusso comune, in grado di unire la musica sacra di questo paese a quella delle altre comunità, è significativo che ogni paese abbia sviluppato una propria sonorità distintiva. La ricerca dell'origine di tali peculiarità è un campo quasi del tutto inesplorato, che può rivelarsi assai fecondo per quanto riguarda i profondi significati storici e sociali in merito agli scambi tra le diverse classi e comunità dell'Isola.

Dalla narrazione mitica alla rievocazione storica

Su fogadoni si sta spegnendo nell'eco della preghiera. Sopra le ceneri di una montagna di frasche, le braci e le ultime deboli fiamme salutano il passaggio delle leggende della storia urese. Il martedì pomeriggio, una sfilata di costumi tradizionali e medievali attraversa la via principale del paese prendendo la stessa direzione della processione religiosa del giorno precedente. I cittadini, ai bordi delle strade o affacciati alle finestre, applaudono, scattano foto o filmano il passaggio dei percussionisti e dei giovani sbandieratori che, a ritmo di marcia, si esibiscono in agili e spettacolari figure. L'atmosfera è di certo cambiata se paragonata alla solennità religiosa del lunedì.

La mattina dello stesso giorno, un figurante vestito con abiti medievali passa di casa in casa declamando in campidanese *su bandu*, riportato di seguito in lingua italiana:

*Io, Don Leonardo di Alagon,
Marchese di Oristano e Conte di Goceano,
onore e grazia a Dio Salvatore
che a noi, Arborea, ha concesso di vincere la battaglia di Uras
il “sabato delle Palme” del 1470
e questo dono dalle mie mani dono alla Chiesa,
con fede devota, per me e per il mio popolo, invoco a Dio Onnipotente.
Che ci liberi dagli inganni e dagli assalti dei nostri nemici,
che ci dia aiuto contro chi con superbia presume di annientare
noi, Arborea.*

Si tratta di una vera e propria rievocazione storica dei festeggiamenti che nel 1470 hanno fatto seguito alla celebre Battaglia di Uras, svoltasi nei pressi della

⁷ I *Gosos de Santu Juvanne Batista* (Chessa), cantati nella Parrocchia di Senis, sono riproducibili al link: <http://www.homologos.net/il-folklore-ieri-e-oggi-il-caso-della-festa-di-san-salvatore-a-uras-parte-2-di-2>

⁸ L'intonazione dell'Ave Maria secondo lo stile di Uras—alla festa di San Salvatore del 2019—è riproducibile al link: <http://www.homologos.net/il-folklore-ieri-e-oggi-il-caso-della-festa-di-san-salvatore-a-uras-parte-2-di-2>

chiesetta di San Salvatore (Fig. 14). *Su Bandu* e la sfilata di costumi medievali calano la comunità urese in un “tempo fuori dal tempo”: il tempo del mito (Turner 2014: 113–147).

Questo tipo di esperienza è ricorrente tra le feste popolari laiche e spesso fa parte di un più grande processo di rafforzamento dei legami identitari. La comunità viene ciclicamente messa di fronte alle proprie radici, prendendo coscienza della propria posizione in una storia e un universo più grande.

Se oggi la vittoria dei Sardi sugli Spagnoli viene per lo più rievocata semplicemente attraverso gli abiti e le atmosfere medievali, fino a qualche decennio fa, il martedì di San Salvatore le strade di Uras diventavano un vero e proprio palco sul quale veniva messa in scena la rappresentazione di un mito: il passaggio di Eleonora. Allora, i cittadini “astanti” si facevano spettatori ad un livello più profondo rispetto a oggi, con l’aspetto della narrazione passato in secondo piano. Il teatro è sostituito dalla sfilata e la performance dall’esibizione, ma nonostante il peso della modernità, nonostante le difficoltà organizzative ed economiche e nonostante l’abbandono del paese da parte dei più giovani, Uras continua a sentire la necessità di rievocare la propria leggendaria storia e risorgere proprio come il Salvatore che viene celebrato negli stessi giorni.

FIG 14. *Sa Battalla*, murales realizzato da Pils (Davide Pili) per la festa di San Salvatore del 2019 (Foto © Nicola Renzi)

Riferimenti

- Atzeni, Edmondo, “Una cultura da difendere”, in *Terza rassegna Folk e Tradizioni*, Uras, Pro Loco, 1984.
- Baronti, Giancarlo, Daniele Parbuono, *Studi di tradizioni popolari: passato e presente*, Perugia, Morlacchi Editore, 2012.
- Boassa, Giovanni, *Uras. Crocevia del Campidano*, PTM Editrice, 1995.
- Bua Mimmo, *Storie, fiabe, miti, riti del mondo contadino oristanese*, Oristano, S’Alvure Editore, 1992.
- Camboni, Gino, *Il Monte Arci*, Cagliari, 1989.
- Carpitella, Diego, Pietro Sassu, Leonardo Sole, *Musica sarda. Canti e danze popolari*, Udine, Nota GEOS CD, 2010.

Floris, Francesco (a cura di), *La grande enciclopedia della Sardegna*, Volume 10, Sassari, La Nuova Sardegna, 2007.

Leydi, Roberto, *L'altra musica. Etnomusicologia*, Lucca, LIM, 2008.

Sonis, Francesco, *Uras. Un paese del Campidano tra XIX e XX secolo*, Cagliari, Edizioni della Torre, 1994.

Turner, Victor, *Antropologia dell’esperienza*, Bologna, il Mulino, 2014.

Risorse virtuali e audio-visive

www.prolocouras.it/

www.sufueddu.org/

I filmati e i documenti sonori citati nel testo sono visionabili ai link sottostanti che riportano le due parti dell’articolo pubblicato sulla rivista antropologica studentesca HomoLogos:

www.homologos.net/il-folklore-ieri-e-oggi-il-caso-della-festa-di-san-salvatore-a-uras-parte-1-di-2

www.homologos.net/il-folklore-ieri-e-oggi-il-caso-della-festa-di-san-salvatore-a-uras-parte-2-di-2